

PAXTA TERISH MASHINASI ISH JARAYONINI VIRTUAL MODELLASHTIRISHDA UNITY DASTURIDAN FOYDALANISH

t.f.d., prof. A.D.Abdazimov, o'qtuvchi Sh.X.Pirnazarov

magistr E.R. Abdimuminov

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11234873

Virtual laboratoriya – Bu zamonaviy kompyuter dasturlari, simulyatsiyalari va virtual muhitlaridan foydalangan holda turli xildagi eksperimentlarni, malumotlarning analizi va amaliy topshiriqlarni bajarishda, mahsus jihozlangan laboratoriya xonalarini talab qilmaydigan o'qitish va tajriba o'tkazish usulidir.

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohasida ham ayniqsa laboratoriya uskunalari va mexanizm modellari juda qimmat va taminlanganlik foizi kam. Shu sababli PTM bo'yicha virtual laboratoriya yaratishning ahamiyati va ustunliklari juda katta. Bular:

- O'qitishni osonlashtirish-virtual laboratoriya, talabalarga PTMning ishlash prinsiplarini o'rganish uchun qulay va interaktiv muhit yaratadi.

- Intensiv va samarali ta'lim-virtual laboratoriya, talabalarga qiziqarli va amaliy tajribalar taqdim etish orqali ta'limni tezkor va samarali qilishga yordam beradi. Ular PTMning ish jarayonini taxlil qilish, uni boshqarish va muammolarni hal qilishni o'rganishlari mumkin.

- Xarajatlarni kamaytirish-virtual laboratoriya, mashg'ulot o'tash uchun jihozlarni xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

- O'quv materiallarini taqdim etish-virtual laboratoriya, talabalarga interaktiv vazifalarni bajarish orqali o'quv materiallarini o'rganishlarini taqdim etadi.

- Masofaviy ta'lim imkoniyatlari-virtual laboratoriya, talabalarga o'zlarining istalgan joyda, istalgan vaqtda o'rganishlariga imkon beradi. Bu, global o'qitish platformalariga kirishga va o'rganishni kengaytirishga yordam beradi.

- Xalqaro hamkorlik-virtual laboratoriya xalqaro darajada ta'limni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Uni o'rganish imkoniyatlari talabalarga global ko'rgazmalar bilan munosib qilib chiqish va ularga xalqaro xarajatlarni qayta ishlash imkonini beradi.

Shuningdek, virtual laboratoriya yaratishning boshqa ustunliklari mavjud bo'lishi mumkin, masalan, turli dasturlar va interaktiv o'quv vazifalari tayyorlash, dasturlashning osonligi, tashqi foydalanish uchun platformalar va boshqalar. Bu, o'quv jarayonini rivojlantirish va o'quvchilarning o'rganish jarayonini oson va samarali qilishga yordam beradi.

Virtual laboratoriyalar mahsus dasturlar va platformalar yordamida tayyorlanadi. Ular: LabVIEW, MATLAB/Simulink, Labster, PhET Interactive Simulations, Ansys va boshqalar. Bular bilan birga Unity3D dasturi ham mavjud.

Unity - ushbu dastur ko'pgina hollarda video o'yinlarni tayyorlashda ishlatilsada, Uning virtual muhiti, fizik obektlar bilan ishlash imkoniyati va juda sodda interfeysi virtual laboratoriyalarni tayyorlash imkonini ham beradi[1]. Unity, har xil platformalar uchun moslashtirilgan va o'zida o'zining grafik uslubini, animatsiya funktsiyalarini, fizika simulatsiyalarini va dasturlar uchun ilovalar (plug-in) kutubxonalarni o'z ichiga olgan yaxshi interfeysga ega. Bu dastur, iste'molchilarga qulay va samarali grafik yaratish, ilovani dasturlash, test va debug qilish, ilovani qurish va boshqa qo'shimcha imkoniyatlarni taqdim etadi. Unity, o'yinlar, AR/VR ilovalari, animatsiyalar, o'qitish ilovalari va ko'p boshqa sohalarda ishlab chiqilgan ko'p milliyonlar miqyosidagi dasturlar uchun ommalashgan. Uning katta kutubxona va ma'lumotlarni bir marta yozish osonligi bilan, yangi dasturlash muhitlari orasida eng ko'p tanlanadigan dasturdir. Ushbu dastur C sharp dasturlash tili bilan ishlaydi. C# (C sharp) yuqori darajadagi aniq sintaksis va oson foydalanish imkoniyati bilan tanlangan dasturlash tilidir. Unity, o'yinlar va interaktiv ilovalar uchun grafik interfeys, fizika simulatsiyasi, animatsiya va koordinatsiyalar, ilovalar arasida ma'lumot almashish, va boshqa funktsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi.

Unity dasturida Virtual laboratoriya tayyorlash. Unity dasturida Virtual laboratoriya tayyorlash uchun avvalam bor paxta terish apparatining mexanizmlarini yaratib olishimiz kerak. Bunda PTMning 2D va 3D modellarini yaratishimiz mumkin. Modellarini Kompas va Solidwork dasturlaridan yuklash(import) imkoniyati ham mavjud. Unity, o'yin va ilovalarni yaratishda komponent-tizimli arxitekturani o'rganishga asoslangan. Har bir obyekt komponentlar to'plamidan iborat bo'lib, har biri o'ziga xos funktsiyalar va xususiyatlar bilan ajratiladi. C# tilida bu komponentlar yaratiladi va boshqariladi [2]. Modellarini dasturga joylashimiz va ularni quidagi shajara bo'yicha (1-rasm) dasturdagi o'rnini joylashtirish kerak bo'adi. Obektlar bir biriga moslanib, kiritiladigan o'zgaruvchilarning boshqariladigan parametrlaridan kelib chiqib tuzilishi kerak.

Misol uchun biz baraban tezligini boshqariladigan o'zgaruvchilar yordamida nazrat qilmoqchimiz, Biz barabanning modelini aloxida 2-qatlamga(layer) joylashtirib uning uchun C# dasturida dasturni yozishimiz kerak bo'ladi. Qatlamlarning ketma ketligi va obektlarning joylashuvi (2-rasm) bo'yicha bo'lishi kerak.

Barcha modellar joylashtirilgandan so'ng, dasturga kiritiladigan o'zgaruvchilarni qabul qilish maydoni (InputField) kerakli tugma (button)larni yaratishimiz va ularni

mos keladigan modellarulashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun addKomponent buyrug'idan foydalanamiz.

Paxta va shpindellarning fizik ta'sirini simulyatsiya qilish uchun bizga 2 komponenta kerak bo'adi. Ular Rigidbody va Collider2d komponentalaridir. Rigidbody komponentasi yordamida biz obektlarimizga fizik xususiyatlarni berishimiz mumkin, bunda obektlar bir-biri bilan fizik tasirlarni amalgaoshira olishadi. Ushbu komponenta obekt xususiyatlarini (massa, zichlik, material va b.) belgilab beradi. Collider2d komponentasi bizga obektlarning tasir chegaralarini belgilab beradi. Ushbu komponenta va bir qator funksiyalar yordamida biz paxtaning shpindel bilan ta'sirlashishi, shpindelning revers aylanishi va bir qator simulyatsiyalarni yaratsak bo'ladi. Kiritiladigan o'zgaruvchi(constanta)lar: Baraban tezligi(V_b); Ishchi tirqish uzunligi(L_t); PTM yurish tezligi (V_m); Ajratkich aylanish chastotasi (V_b). Har bir o'zgaruvchi alohida obektga ulanishi va dasturlanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Unity in Action" - Joseph Hocking (2015, Amerika Qo'shma Shtatlari)
2. "Unity Game Development Cookbook" - Paris Buttfield-Addison, Jon Manning, Tim Nugent (2014, Avstraliya)
3. "Unity 2018 Game Development in 24 Hours, Sams Teach Yourself" - Mike Geig (2018, Amerika Qo'shma Shtatlari)
4. "Learning C# by Developing Games with Unity 2019" - Harrison Ferrone (2019, Amerika Qo'shma Shtatlari)
5. "Unity Game Development for Android & iOS" - John P. Doran, Alan Thorn (2015, Birikilgan Qirollik)

6. *Абдазимов А.Д.* Повышение рабочих скоростей агрегата и эффективности рабочих органов уборочных аппаратов вертикально шпинделных хлопкоуборочных машин. Ташкент, 1995.